

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК. 666.3.041.55

ЌУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИЌАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОЌИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ.

Айматов Р.Р. катта ўқитувчи,
azmun-15@mail.ru

Қўшоқов С.О. ўқитувчи,
Ражабов У.Т. магистрант.

(Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети)

Аннотация.

В статье рассмотрено рациональное использование природного газа в туннельных печах обжига керамического кирпича, а также составлено аэродинамический расчёт газозо-воздушная смеси при производства керамического кирпича.

Ключевые слова: *природный газ, керамический кирпич, аэродинамический расчёт, газозо-воздушная смесь, процесс обжига.*

Annotation. *The article discusses the rational use of natural gas in the tunnels of the kilns of ceramic brick, as well as the aerodynamic calculation of the gas-air mixture in the production of ceramic bricks.*

Key words: *natural gas, ceramic brick, aerodynamic calculation, gas-air mixture, firing process.*

Кириш.

Мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқларининг юқори суръатларда ривожланиши ёқилғи-минерал хомашё ресурсларига бўлган талабнинг тобора ошиб боришига олиб келиб, уларни кўп миқдорда қазиб олинишини тақозо этмоқда. Аммо сифатли ва осон қазиб олинадиган конларнинг камайиб бориши ва минерал хом ашё ресурсларининг кон-техник шароитлари оғир бўлган қазиш ишларининг чуқур горизонтларда олиб борилиши кончилик корхоналарида иқтисодий-экологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, Бутун жаҳонда долзарб муаммолардан бўлган энергия тежамкорлик масаласига давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев томонидан «Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак» асарида жуда муҳимлиги эътироф этилган [1].

Ўзбекистон бозорида қурилиш суръатлари ва қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги рақобатнинг кучайиши қурилиш ғиштларини кўпайтириш ва сифатини ошириш заруратини келтириб чиқармоқда. Қурилиш, пишириш технологик жараёнлари

ва ғишт ишлаб чиқариш циклини бошқариш тизимини такомиллаштириш орқали бу муаммони ҳал қилиш мумкин. Айнан пишириш ва қурилиш жараёнида маҳсулот сифатини белгиловчи хоссалари шаклланади. У ўлчанган механик ва гидрофизик кўрсаткичларни (босим, совуққа чидамлилиги ва сувни сингдириш) ва визуал нуқсонларни (ёриқлар, эриш, ёниш ва х.к) ўз ичига олади. Пишириш ва қурилиш хом ашёнинг фазали ва кимёвий ўзгаришлари билан бирга келадиган кўп босқичли иссиқлик ва масса алмашиниш жараёнлари сифатида қаралиши керак.

Ғишт ишлаб чиқаришда технологик жараёнлар асосан туннель печларида амалга оширилади, бу газ муҳити (ҳарорат майдони) ҳароратининг тақсимланиши ва маҳсулотларининг ўрнатилиши, ярим тайёр маҳсулот хусусиятларининг беқарорлиги, ва керамик материалнинг узоқ муддатли (72 соатгача) печда, реал вақт режимида қолиши пайтида унинг хусусиятларини назорат қилишнинг мумкинлигини кўрсатади. Тайёр маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларини, материаллар оқимининг хусусиятларининг ўзгаришини, технологик жиҳозларнинг ҳолатини ҳисобга олган ҳолда оптимал ҳарорат майдонини танлаш бўйича асосли тавсияларнинг йўқлиги

жараённинг математик моделини яратиш, уни оптималлаштиришни талаб қилади [5-12].

Ғишт ишлаб чиқарувчи тунелли печларнинг ишлаш жараёни жуда кўп ҳолларда печларнинг аэродинамик характеристикасига боғлиқдир. Печларнинг аэродинамик характеристикасини ўрганиш буюмлар юкланган вагонеткаларда уларнинг қандай кўринишда тахланганлигига қараб, газ ҳаво оқимининг ҳаракати печнинг

кўндаланг кесими бўйича, тўғри ҳаракатланиши ва айниқса пиширилаётган ва совитилиш жараёнларида ҳароратнинг бир хилда бўлишлилигига эришишнинг аҳамияти жуда каттадир. Печларнинг ички ишчи қисмидаги аэродинамик қаршилиқларни аниқлашда, газ-ҳаво оқимининг тезлигини ва ҳаракатланувчи босим қийматини аниқлаш орқали ҳисобланади.

учун ҳаво оқими; 5- совутилиш ҳаво оқимининг олиниши; 6- эжекцияланувчи ҳаво; 7- иссиқ ҳаво.

1- расм. Тунелли печларнинг принципиал тасвирлари.

Тўғри ҳаракатланувчи иссиқ ҳаво оқимини қайта таъминловчи печь: 1- тутун гази чиқариши; 2- маҳсулотнинг кириши; 3- ёқилгининг берилиши; 4- ёниш ва совутиши

Печнинг ички ишчи қисмида ҳаракат оқимининг босими, атроф муҳит билан печнинг ички қисмида газ алмашинуви, ҳамда катта даражада иссиқлик алмашинуви жараёнларига ва буюмларнинг бир хилда иситилишига таъсири каттадир.

Ғишт ишлаб чиқарувчи тунелли печларнинг аэродинамик ҳисоблашининг амалга оширилиши, унчалик юқори бўлмаган босим остида ва нисбатан юқори бўлмаган ҳароратда, ёқилгининг ёнув жараёнини ташкил этиш ёки газларни эжекциялаш ҳолатлари ҳисобга олинади. Кўпгина ҳолларда печларнинг аэродинамик ҳисобларини амалга оширилиши орқали печлардаги газ оқимининг ҳаракатланувидаги қаршилиқни ёки тутун гази чиқиши учун ҳамда тутун газининг тортилиб чиқишини тўғри танлаш учун ҳам аҳамиятлидир.

Ғишт ишлаб чиқарувчи тунелли печларнинг иш жараёнидаги герметик босим қуйидаги формула орқали аниқланади яъни:

$$h_{\Gamma} = H \cdot g(\rho_{\text{ат.х}} - \rho_{\Gamma}) \quad \text{Н/м}^2 \quad (1)$$

Бу ерда H – газ устуни босими, м;

$\rho_{ат.х}$ – атроф мухитдаги ҳаво зичлиги, кг/м³;

ρ_t – иситилаётган газнинг зичлиги, кг/м³.

Герметик босим газ оқимининг ҳаракат тезлигига боғлиқ бўлмасдан, газнинг ҳароратига ва атроф мухит ҳароратига боғлиқдир.

Агарда газни 1⁰С қиздирилганда унинг ҳажми қуйидаги қийматга ўзгаради, яъни:

$\beta = 1/273$, бундан

$$V_t = V_0 \cdot (1 + \beta \cdot t), \text{ м}^3 \quad (2)$$

$$v_t = v_0 \cdot (1 + \beta \cdot t), \text{ м/сек} \quad (3)$$

$$\rho_t = \frac{\rho_0}{1 + \beta t}, \text{ кг/м}^3 \quad (4)$$

бу ерда V_t , v_t ва ρ_t –мос равишда газларнинг ҳажми, тезлиги ва зичлигидир

V_0 , v_0 ва ρ_0 –худди шундай нормал шароитдаги қийматларидир.

(4) формулани қуйидаги кўринишда ифодалаб:

$$h_z = H \cdot g \left(\frac{\rho_{0.ам.х}}{1 + \beta t_{ам.х}} - \frac{\rho_{0.з}}{1 + \beta t_z} \right), \text{ н/м}^2 \quad (5)$$

Газларнинг зичлиги уларнинг таркибига боғлиқлигини эътиборга олиб, тутун газни учун тахминан $\rho_0=1,3-1,32$ кг/м³; Тутун газининг зичлигини қуйидаги формула билан аниқлаш мумкин, яъни:

$$\rho_0 = 128 + 0,694P_{CO_2} - 0,4P_{H_2O} \text{ кг/м}^3 \quad (6)$$

Бу ерда P_{CO_2} ва P_{H_2O} – CO_2 ва H_2O таркибидаги ҳажмий миқдорлар. Газларнинг зичлиги уларнинг турига қараб ҳар хилдир. Генератор газни учун $\rho_0=1,0-1,1$ кг/м³; табиий газ учун $\rho_0=0,73-0,89$ кг/м³ ва ҳоказо. Атмосфера ҳавосининг зичлиги иқлим шароитига боғлиқ бўлиб, куруқ ҳаво учун $\rho_0=1,289$ кг/м³ нам сақланманинг миқдори $d = 10$ г/кг тенг бўлганда $\rho_0 = 1,285$ кг/м³, қиш фаслида атмосфера ҳавосининг зичлигининг $\rho_0=1,292$ кг/м³га тенгдир. Ёишт ишлаб чиқарувчи тунелли печларининг аэродинамик ҳисобларини амалга оширишда куруқ ҳавонинг зичлиги қабул қилинади.

Газ ҳаракат оқимининг кинетик энергияси, динамик босим тезлиги орқали, қуйидагича формула ёрдамида аниқлаш мумкин.

$$h_{mez} = \frac{v_t^2}{2} \rho_t, \text{ Н/м}^2 \quad (7)$$

ёки

$$h_{mez} = \frac{v_t^2}{2} \rho_0 (1 + \beta t), \text{ Н/м}^2 \quad (8)$$

Газ оқимининг характери Рейнольдс сони орқали аниқланади яъни:

$$Re = \frac{v_t d}{\partial_t}, \quad (9)$$

ёки

$$Re = \frac{v_0 \rho_0 d}{\mu_t}, \quad (10)$$

Бу ерда ρ_0 – газнинг зичлиги, кг/м³

∂_t – газларнинг кинетик ёпишқоқлиги қиймати, ҳарорат ўзгаришига қараб қабул қилинади.

μ_t – газларнинг динамик ёпишқоқлиги қиймати

$$\mu = \partial \cdot \rho, \text{ [Н·сек/м}^2\text{]} \quad (11)$$

d – каналнинг келтирилган қиймати, уларнинг геометрик кўринишига қараб қабул қилинади, умумий кўринишда бу диаметр қуйидагига тенгдир:

$$d = \frac{4 \cdot \omega}{u}, \text{ м} \quad (12)$$

бу ерда ω – исталган кўринишдаги каналнинг кўндаланг кесим юзаси, м²;

u – каналнинг периметри, м.

Каналлар (кувурлар)дан газ оқими ўтишда, турли хил кесимлардан ўтиш жараёнида, босим ҳам бир кўринишдан бошқа кўринишга ўзгаради. Қисқа кесимдан ўтишда статик босим камайиб, босим тезлиги ошиши натижасида, яъни статик кўринишдан тезлик кўринишга ўтилиши, агарда газнинг босими h (Н/м²) тенг бўлганда, газнинг оқим тезлиги қуйидагига тенг бўлади

$$v_t = \sqrt{\frac{2h}{\rho_t}}; \text{ м/сек} \quad (13)$$

Унчалик ўлчами катта бўлмаган тешикдан газ оқими чиққанда, газ оқимининг тезлиги қуйидагига тенг бўлади

$$v_t = \varphi \sqrt{\frac{2h}{\rho_t}}; \text{ м/сек} \quad (14)$$

бу ерда φ – оқим сиқилиш қиймати.

Печларда геометрик босим таъсирида газларнинг чиқиш ёки атроф муҳитдаги ҳавонинг сўрилишидаги тезлиги қуйидагича бўлади.

$$v_t = \varphi \sqrt{2H \frac{\rho_{\text{хаво}} - \rho_2}{\rho_2}}; \text{ м/сек} \quad (15)$$

бу ерда H – ноль босим чизигидан, тешикнинг марказигача бўлган баландлик, м.

Газ оқими чиқишнинг тезлиги, юқори босимда бўлганда, газнинг зичлиги ўзгарганда адиабат тенглама орқали тезлик қуйидагича формула ёрдамида аниқланади.

$$v = \varphi \sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa - 1} \frac{P_1}{\rho_1} \left[1 - \frac{P_2}{P_1} \right]^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}}} \text{ м/сек} \quad (16)$$

бу ерда κ – адиабатик кўрсаткич: идеал газлар учун $\kappa=1,4$; киздирилган буғ учун $\kappa=1,3$; туйинган сув буғи учун $\kappa=1,135$;

$$\frac{P_1}{\rho_1} RT; \quad R = \frac{8.314}{M} \text{ кДж/кг·град.}$$

Бу ерда M – газнинг молекуляр массаси, кг/кмоль. Тешикдан газ оқим чиқишда, босимлар фарқи тез ўзгарганда, ҳаво учун, яъни $P_2/P_1 < 0.528$; қиздирилган буғ учун $0,577$ бўлиб, соплонинг қисқа кесимдаги максимал эҳтимолликдаги критик тезлик қуйидагига тенгдир.

$$v_{кр} = \beta \sqrt{\frac{P_1}{\rho_1}} \text{ м/сек} \quad (17)$$

Бу ерда β – қиймат, сиқилган ҳаво учун $3,38$; туйинган буғ учун $3,23$ га тенгдир [2,5,6-16].

Хулоса ва таклифлар.

Юқорида қайд этилганлардан келиб чиқиб Навоий вилояти Қизилтепа тумани худудида жойлашган “G’ISHTCHI-75” ДУК да жойлашган ғишт ишлаб чиқаривчи тунелли печларнинг аэродинамик қаршилигини ҳисоблашда печларда тутун

гази, печнинг ички ишчи қисмидан тутун гази ҳаво сўргич орқали олиб кетилаётганини эътиборга олинганда, тунелли печдан чиқаётган тутун газининг ҳароратини $t_{\text{чик}} = 230^{\circ}\text{C}$ бўлиб, ҳаво ортикча микдорининг қийматлари киришда $\alpha=3,5$ ҳаво сўргич (дымосос) олдида $\alpha=4,0$ ва $t_{\text{чик}} = 200^{\circ}\text{C}$ қийматларга тенгдир. Навоий вилояти Қизилтепа тумани худудида жойлашган “G’ISHTCHI-75” ДУК да жойлашган ғишт ишлаб чиқаривчи тунелли печларда 12 дона, мажбурий газ ҳаво оқимини ҳаракатлантирувчи газ ёндиргич қурилмалари ўрнатилгандир. Бир дона печ учун ўртача газ сарфининг микдори тахминан $270-300 \text{ м}^3/\text{соатни}$ ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. *Mirziyoev Sh.M.* Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. - T.: O'zbekiston, 2017, 19-b.
2. *Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н.* Газовые сети и установки. Учебное пособие. 2-е изд., М., Издательский центр «Академия». 2005. – 272 с.
3. *Мороз Н.Н.* Технология строительной керамики. Киев: Высшая школа. 1980.
4. *Канаев В.К.* Новая технология строительной керамики / В.К. Канаев. -М.: Стройиздат. 1990. - 264 с.
5. *Айматов Р.А. Бобоев С.М., Алибеков Ж.* Газ таъминоти. Ўқув қўлланма. Тошкент. Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти. 2003 йил. – 176 бет.
6. *Айматов Р.Р.* Сжигание газового топлива в промышленных печах при производстве строительных материалов в Республике Узбекистан. БСТ: Бюллетень Строительной Техники. г Москва, 2019г.
7. *Айматов. Р.Р.* Математическое моделирование процесса горения. Международной научно-практической конференции на тему "Проблемы и решения внедрения инновационных технологий в сфере инженерных коммуникаций". Самарканд, 2020г.
8. *Aymatov R.R.* Investigation of the efficiency of using gaseous fuel in the production of lime in rotary kilns. International Journal of Progressive Sciences and

Technologies. Vol. 27 No. 1.
<http://ijpsat.ijsht-journals.org>

9. **R.R. Aymatov, B.Mamatov, Q. Barotov.** Development of an economic and mathematical model for the optimal development of gas supply systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Published 2021-12-29.

10. **Aymatov R.R, Omonkulov O.X, Radjabov U.** Environmental Impact Of Fuel-Energy Complex Networks And Measures To Reduce It. Publisher: «World of Conferences» Published 2022-12-22.

11. **A Khalmanov, R Aymatov, B Turdikulov.** Optimization of the ventilation system and gas supply in the process of burning. ISJ Theoretical & Applied Science. Vol.9 No. 101. Published 2021.

12. **Aymatov R.R, Rajabov U.** Uy-joy kommunal xo'jaligida ishlatiladigan isituvchi,

issiqlik ishlab chiqaruvchi gaz uskunalarning ish jarayonini tadqiq etish. "Me'morchilik va qurilish muammolari" ilmiy-texnik jurnal. №4 son (2-qism), 2022 yil,

13. **Klekovkin V.S., Nikitin Y.R., Trefilov S.A., Goltsova O.B.** Mathematical model of the tunnel kiln for baking bricks//Book of Abstracts 2006 - №8.

14. World Energy Assessment. Energy and the Challenge of Sustainability. Goldemberg, Jose (Chairman Editorial Board). – New York: UNDP, 2000.

15. **СНУП 2.04.08-13.** Газоснабжение. Государственный комитет по архитектуре и строительству Республики Узбекистан. Ташкент 2013.

16. www.stroymaterial.ru

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> QURILISH MAYDONINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLABKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxatjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282